

测样咨询

光照促气孔打开时保卫细胞 Ca^{2+} , pH, H_2O_2 , K^+ , Cl^- , NO_3^- 动态信号检测

实验意义

光照调控气孔打开过程中，首先是通过调控 Ca^{2+} 、 H^+ 、 H_2O_2 等信号物质的跨膜转运，进而调节胞浆中的 Ca^{2+} 浓度、pH、 H_2O_2 含量。信号物质的变化，引起直接用来调节保卫细胞渗透压的 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 的跨膜流入，胞浆中的离子浓度上升，渗透压升高，保卫细胞吸水，体积增大，气孔打开。

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

Ca^{2+} 、 H_2O_2 、 H^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^-

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求，根据您的研究需求即可。该实验使用苗期样品较多。

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

- 1) 根据您的研究需求，选择植株上特定位置的叶片，例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求，同一研究的叶片选取标准需保持一致。
- 2) 同一组内，叶龄、叶片颜色、大小尽量一致
- 3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的叶片连带叶柄完整取下，如叶片较大，则在叶片上剪取 1cm*2cm 的叶片组织，浸泡在缓冲溶液 (1.0 mM MES, pH6.15) 中，20000 勒克斯光照 90 分钟。
2. 按照视频教程，揭去叶片下表皮，将透明的叶片下表皮内侧朝上，粘在 35mm 培养皿底部的双面胶上。
3. 加入 4mL 测试液静置 10 分钟，该过程持续给予 20000 勒克斯光照。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 在不影响实验操作的情况下，将显微镜灯光及室内灯光，尽量调至最弱
2. 选取外观完整且气孔处于关闭状态的保卫细胞。先检测暗光条件下的信号，再瞬时开启置于样品载物台边的光源，继续检测光照下的信号
3. 检测位点：保卫细胞表面
4. 检测时长：光照前 5 分钟，光照后 10-20 分钟
5. 处理光强：20000 勒克斯或根据研究需求调整
6. 重复数：n≥10，即每组检测不少于 10 个保卫细胞。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一叶片上取不止 1 块下表皮组织，还可在同一块下表皮组织上测不止 1 个保卫细胞。一组实验使用的植株数不可少于 3 株

订阅本刊

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数: 20 倍
2. 采样规则: Z-10
3. 传感器 -- 样品表面距离: 2 μ m

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Pei D, et al. Phosphorylation of the plasma membrane H⁺-ATPase AHA2 by BAK1 is required for ABA-induced stomatal closure in Arabidopsis. PLANT CELL. 2022.koac106.
3. Chen S, et al. Persulfidation-induced structural change in SnRK2.6 establishes intramolecular interaction between phosphorylation and persulfidation. MOL PLANT. 2021. S1674-2052(21)00268-9.
4. Chang Y, et al. Light-induced stomatal opening in Arabidopsis is negatively regulated by chloroplast-originated OPDA signaling. CURR BIOL. 2023. S0960-9822(23)00151-3.